

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA IQTISODIYOT VA BIZNES SOHASIGA DOIR NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TALQINI

O‘razboyev Olimjon Rustam o‘g‘li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Birinchi navbatda iqtisodiy yoki biznes soha neologizmlari haqida to‘xtalishdan avval, neologizm va o‘zlashma so‘zning farqi, o‘zlashma so‘z nima ekanligi va o‘zlashma neologizmlar haqida fikr yuritishni joiz deb bildik.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy neologizmlar, soha, ilmiy uslub, rasmiy uslub, fantexnika, biznes, o‘zlashma so‘z, neologiya, rasmiy neologizm, texnologiya.

Texnologiya tobora rivojlangani sari nutqimizda yangi so‘zlar ham ko‘payib bormoqda. Bu jarayon qardosh tillar bo‘lmish o‘zbek va qoraqalpoq tillarini ham chetlab o‘tayuotgani yo‘q. Neologizmlarning yaralishi va tarqalishi asosan fantexnikaning rivojlanishi bilan bog‘liq. Hozirgi kunda nafaqat fan texnika, balki ilmiy, rasmiy, publitsistik, so‘zlashuv uslublarida va barcha sohalarda, shuningdek iqtisodiy sohada ham bir qancha neologizmlarni uchratmoqdamiz. Ushbu maqolada neologizmlarni tarjima qilish masalasi, ularning qo‘llanilishi, sohalardagi neologizmlar va o‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelgan iqtisodiy va biznes neologizmlar haqida ma’lumot berildi. Shuningdek o‘zlashma so‘zlar, ularning turlari va farqlanishlari haqida ma’lumot ham berilgan. Mazkur maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi o‘zlashma so‘zlarning termin va neologizmlardan farqli tomonlari to‘g‘risida ham fikrlar yuritilgan. Yana qo‘shimcha ravishda neologizmlarning bu ikki til ravnaqi va zamonaviy holatini saqlab qolishdagi o‘rni, neologizmlar turlari, rasmiy uslubda qo‘llanadigan neologizmlar, o‘zbek va qoraqalpoq tillariga o‘zlashgan yangi so‘zlar haqida ma’lumot berildi. O‘zlashma so‘zlar tilimizga boshqa tillardan kirib kelgan so‘zlar bo‘lib, hozirda umumistemoldagi so‘zlarimiz singari foydalanamiz. O‘zlashma so‘zlar barcha tillardan kirib kelishi mumkin, masalan: ispan, ingliz, rus, arab, turk va boshqalar. Hozirgikunda o‘zlashma so‘zga aylangan so‘zlarga misol qilib *bar*, *lider*, *film* kabilarni ololamiz. Ko‘pchilik insonlar hech qanday o‘zgarishlarsiz va qo‘shimchalarsiz o‘z holicha olingan o‘zlashma so‘zlarni yaxshi bilishadi, ammo qanday turdagi o‘zlashmalar bo‘lmasin insonlar ko‘p holatlarda ularning qaysi tildan kirib kelganligini bilmaydi. Masalan: *jilet*, *palto*, *bajole* kabi fransuz tilidan kirib kelgan so‘zlardan foydalanishadi, ammo aynan shu tildan kirib kelganligini aniq bilishmaydi. Kundalik turmushda o‘zlashma so‘zlar bilan terminlarning ham farqini bilib olishimiz mumkin. Fantexnikaning jadal rivojlanishi hamda internet va internet tizimi asosida turli tilda so‘zlashuvchi kishilarning fikr almashinishi natijasida XX asrning 90 yillaridan so‘ng dunyo miqyosida globallashgan zamonaviy

texnologiyalarga oid so‘z va atamalarning baynalmillashishi kuchaydi. Shuningdek, bu holat jamiyatning siyosiy, ma’naviy, madaniy, iqtisodiy sohalaridagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Bu davrda yangi so‘zlarning o‘zlashishida, avvalo, siyosiy sohaga oid bo‘lgan *prezident, spiker, parlament* kabi so‘zlarning kirib ke lishi kuchaydi, ayrimlarida ishlatishi faollashdi. Shuningdek, *kompyuter, displey, fayl, monitoring, yuzer, pleyer, peydjer* kabi fantexnika sohasiga oid so‘zlar, iqtisod, savdosotiq bilan bog‘liq *auditor, barter, broker kabi so‘zlar, madaniy sohaga oid xit, shou, nominatsiya, xitparad* kabi so‘zlar, maishiy sohalarda esa *feyshn, gamburger, xotdog* kabi so‘zlar o‘rinlashdi. Yana shuni aytolamizki, neologizmlarni qo‘llash ko‘proq yoshlar nutqida mavjud, ya’ni yangi so‘zlardan foydalanish hozirgi kunda jadal rivojlanib bormoqda. O‘zlashma so‘zlarning aksariyati tarjima qilingan so‘zlardir. Bunday so‘zlarning ikki asosiy turlari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir:

Semantik, ya’ni ma’no jihatdan tarjima qilingan so‘zlar. Chet tilidan kirib kelgan so‘zning ma’nosi va shakli jihatdan o‘zbek tiliga tog‘ri kelishi va qo‘llanilishida ko‘rishimiz mumkin. Masalan *confort* (uy xizmatlari) ingliz tilida *comforts* kabi ifodalanadi. Yoki o‘zbek tilidagi *autoritar* so‘zi bir necha yil oldin *Rendere autorevole*, ya’ni *Mustaqil ishlamoq* ma’nosini anglatadi. To‘gridanto‘g‘ri tarjima ya’ni kalka usulida o‘zbek tiliga chet tilidan tarjima qilingan so‘zlar guruhi: ingliz tilidagi *skyscraper*; nemis tilidagi *klassen kampflarni* misol qilishimiz mumkin. Yana shuni ham aytish lozimki, o‘zlashma so‘zlarni muhimlik va boylik tomonidan farqlashimiz mumkin. Birinchidan so‘z qachonki referent (ya’ni obyekt g‘oya va fikr) bilan birga bo‘lsa, masalan: *patata gaytan* so‘zi bo‘lib italyan tiliga ispan tili orqali kirib kelgan, yoki *caffè* so‘zi turk tilidan, *zero* arab tilidan (roman sonlarida zero ya’ni nol mavjud bo‘lmagan), *tram, transistor, jukebox* kabi so‘zlar ingliz tilidan kirib kelgan. O‘zlashma so‘zlarning boylik jihatdan stilistik va ijtimoiy holati muhim o‘rin tutadi. Jamiyatni, madaniyatni, yashash sharoitini eslashga xizmat qiladi. O‘zlashma so‘zlarning boyligi *leader, babysitter, weekend* so‘zlarida ko‘rinadi. Ingliz tilidagi so‘zlar va birikmalar ba’zida ularning qisqaligi tufayli qulaylik tug‘diradi. O‘zlashma so‘zlar yozma va og‘zaki shakllar orqali tilga kirib keladi. *Tunnel* so‘zi yozma til orqali kirib kelgan. Agar *tunnel* so‘zi og‘zaki tildan kirib kelganda edi *tanel* deb talaffuz qilinar edi, xuddi ingliz tilidagidek. *Budget* so‘zi esa aksincha *badjet* deb talaffuz etiladi, chunki og‘zaki tildan kirib kelgan. Shunday turdagi ingliz tili so‘zlari borki, ular bizning nutqimizda bir xil talaffuz etiladi va yoziladi, masalan: *flirt* so‘zi shu kabi yoziladi va o‘qiladi.

Biz shuni bilishimiz kerakki, neologizm va o‘zlashma so‘z o‘rtasida farqlar mavjud. Yuqorida biz o‘zlashma so‘zlar tilimizga singib ketgan va lug‘atlarimizdan joy olgan so‘zlar hisoblanadi deyata’rif berdik. Neologizmlar esa tilimizga yangi kirib kelgan va hali keng yoyilmagan so‘zlardir. Yana shuni aytishimiz kerakki, neologizmlar vaqt o‘tishi va iste’modagi so‘zlarimiz qatoriga qo‘shilishi bilan

o‘zlashma so‘zlarga aylanadi. Neologizmlarni o‘rganuvchi fannisa neologiya deyiladi. Hozirgi kunda neologizmlar ustida ish olib borib va hozirgi kun neologizmlarini yig‘ib lug‘at holatida chiqarilsa, u muayyan vaqt davomiyligida neologizm holatida turishi mumkin, ammo keyinchalik o‘zlashma so‘zlar lug‘atiga aylanadi. Neologizmlarning tilda paydo bo‘lishi va yo‘qolishi uning tilga qabul qilinganligida yoki lug‘atlardan joy olganligida namoyon bo‘ladi. Agar neologizmlar jamiyat fuqarolari tomonidan qabul qilinib foydalanilayotgan bo‘lsa, bunday neologizmlar lingvistika va lug‘atshunoslikda ham qabul qilingan hisoblanadi. Neologizmlarning paydo bo‘lishi tilning rivojlanishida, o‘zgarishida o‘zining muhimo‘rniga ega [Hamidulla Dadaboyev 2019].

Tilda neologizmlarning quyidagi turlari kuzatiladi:

1. Yangi neologizmlar – boshqa tillarda tilimizga kirib kelgan, ammo hali keng tarqalib ulgurmagan yangi so‘zlardir. Bunday neologizmlarga misol qilib *stem, hosting, domen, chellench, heshteg, keshbek, kriminal, konkardans, logistika, dispatcher* kabilarni ko‘rsatishimiz mumkin.

2. Tarqalgan neologizmlar – jamiyat tomonidan ishlatila boshlangan, ammo lingvistik jihatdan hali qabul qilinmagan yangi so‘zlardir. Masalan: *radar, miting, migrant, urbanizatsiya, plagiat, delegatsiya, balans, unitar, transfer, primyera* kabi so‘zlarni misol qilishimiz mumkin.

3. Turg‘un neologizmlar – barchaga tanish bo‘lgan, hamma foydalanadigan va davomiylikka ega bo‘lgan neologizmlardir. Bularga *kompyuter, naushnik, gegemon, sity, statistika, parlament, depar tament, smartfon, infeksiya, korzinka, turist* kabi so‘zlarni aytishimiz mumkin.

Bundan tashqari, manbalarda neologizmlarning shakliy, semantik, stilistik, funktsional, ijtimoiy, texnologik kabi turlari farqlanadi.

Shakliy neologizmlar tilda mavjud bo‘lgan o‘zlashgan so‘zlarning morfologik yoxud sintaktik o‘zgarishidan yuzaga keladi.

Misol: *fotojurnalistika, virusli, kiberkutubxona, kibertergovchi, kiberaudi tor, kosmogeolog.*

Semantik neologizmlar tilda mavjud bo‘lgan so‘zlarning boshqa soha elementlari yoki jihatlarini anglatish maqsadida yuzaga kelgan yangi birliklar sanaladi. Misol: *qidiruv tizimi, avtomatik annotatsiyalash, nutqni tanish, mobil ilova, masofaviy ta’lim.*

Uslubiy neologizmlar, asosan, publitsistik va badiiy matnlarda uslubiy bo‘yoqdorlikni berish maqsadida o‘zga tillardagi badiiy vositalardan foydalaniladi yoxud muallif tomonidan qo‘llanilgan yangi so‘zlar hisoblanadi.

Funksional neologizmlar o‘zga tillardagi so‘zlarning muayyan milliy tilda muqobil tarjimasini yoxud atamasiga ega bo‘lolmasligini natijasida aslida qabul qilingan so‘zlar hisoblaniladi. Misol: *freym, lemma, korpus, dron, teg, heshteg.*

Ijtimoiy neologizmlar jamiyatga, insonning axloqiy va madaniy harakatlariga bog‘liq ba’zi jihatlarni namoyon etuvchi va ijtimoiy tarmoqlarda faol qo‘llanuvchi so‘zlar hisoblaniladi. Misol: *miting, jamoaviy bitim, telegram, chellenj, Instagram...*

Texnologik neologizmlar axborot texnologiyalari va innovatsion taraqqiyot natijasida yuzaga keladi. Bunday so‘zlar har doim boshqa tillardan o‘zlashadi. Misol: *moderator, server, selfi, kiberma kon, frilanser, administrator* kabi. Yuqoridagi manbada keltirilgan neologizmlar turiga sintaktik va abbrivi-atsitiv neologizmlar turlarini kiritish maqsadga muvofiq.

Sintaktik neologizmlar tilda mavjud bo‘lgan o‘z va o‘zlashgan qatlamdagi so‘zlarning o‘zaro birikib yangi tushuncha yoxud atamani yuzaga keltirgan leksik birlik hisoblanadi. Misol: *liberal demokrat, virusli, virusli infeksiya, ot lemma, fe’l lemma, nutq sintezatori, onlaynta’lim.*

Abbriviativ neologizmlar tilga yangi kirib kelgan qisqartma

otlar hisoblanadi. Masalan, yaqin yillarda ta’lim tizimida yangi dasturlar va zamonaviy ta’lim texnologiyalarining tatbiq etilishi natijasida o‘zbek va qoraqalpoq tillarida yangi abbriviatsiyalar o‘zlashdi: *STEAM, STEM, PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS, PhD, DSc, NLP, MT* kabi.

Shuni aytish joizki, ilmiy tajribalarning jahon ta’lim jarayonidan orttirilishi, yangi sohalarning rivojlanishi, axborot texnologiyalarining takomillashtirilishi natijasida bugungi kunda tilimizgachetdan kirib kelgan so‘zlar miqdori tobora ortib bormoqda. Galdagi masala neologizmlarni quyidagi mezonlar bo‘yicha tadqiq etish zarur hisoblanadi:

- 1.uslubga xoslangan neologizmlar;
- 2.sohalar neologizmlari;
- 3.morfologik neologizmlar;
4. semantik neologizmlar.

Yuqoridagilardan boshqa, neologizmlarning turli xil farqlanishlari ham mavjud. Barcha tillardan yangi so‘zlar kirib kelishikabi, o‘zbek va qoraqalpoq tillariga ingliz tilidan ham neologizmlar kirib keladi. Ingliz tilidan kiribkelgan neologizmlarni ko‘p holatlarda o‘z holicha qabul qilolmaymiz. Buning uch sababi bor:

- 1)grafematik farqlanish;
- 2)morfonologik farqlanish;
- 3) leksik nomutanosiblik.

Grafematik farqlanish til juftliklari alifbo tizimidagi harflarning noo‘xshashligi, ayrim harflarning mavjud bo‘lmasligida kuzatiladi. Masalan, ingliz tili alifbosidagi *c, w* harflari o‘zbektili alifbosida mavjud emas. Qoraqalpoq tilida esa *ts* tarzida talaffuz qilinadi. *C* harfi faqat *ch* harf birikmasini shakllantirishda xizmat qiladi. Shu bois ingliz tilidagi *computer, Covid, corps, windows* (operatsion tizim nomi) so‘zlari

o‘zbek va qoraqalpoq tillarida *kompyuter, kovid, korpus, vindows* tarzida yozuviga ega bo‘lgan.

Morfonologik farqlanishda ingliz tilidan kirib kelgan yangi so‘zlarning (neologizm) o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi ma’nosi saqlanadi, ammo talaffuzda va yozuvda farqlanadi. Misol: *image, [‘imidʒ] – imej, management – menejment, type – tip, text – tekst* kabi. Leksik nomutanosiblik, ya’ni qo‘shma so‘zlar qismi tarjima qilinganda tushuncha mohiyatining yo‘qolishi yoxud ekvivalent so‘zning o‘zbek va qoraqalpoq tillarida mavjud bo‘lmasligi natijasida yuzaga keladi. Masalan: *online education – onlayn ta’lim, viral infection – virusli infeksiya, liberal democrat – liberal demokrat*.

Texnik taraqqiyot rivojlanishi bilan bir tilda paydo bo‘lgan yangi tushunchalarni anglatuvchi neologizmlar boshqa bir tilda muqobil variantga ega emasligi ham mumkin, ammo neologizmlarni tarjima qilib bo‘lmasada tilimizga quyidagi usullar orqali moslashtiruvchi tarjimalarni qilishimiz mumkin:

1. Transkripsiya
2. Transliteratsiya
3. Kalkalash

Transkripsiyalash – bu metod orqali so‘zning orfografik tuzilishini berib bo‘lmaydi, faqat fonetik tuzilishi beriladi. O‘zbek va ingliz tillari fonetik sistemasining muhim farqiga ko‘ra, bunday uzatish ya’ni bu metod orqali bir qancha o‘xshashlik vanoo‘xshashliklarni keltirib chiqaradi.

Masalan: *Agency – Agentlik – Агентство, Antique – Antik (qa dimiy narsa) Антиквариум, Auditor Auditor Аудитор, Attestation Attestatsiya Аттестация*.

Transleteratsiya – tarjima jarayonida bu usuldan foydalanishda so‘zning ba’zi tovushlari o‘rniga boshqa tovushlar qo‘yish yoki tarjima qilinayotgan so‘zning ona tilimizdagi mazmunining grafik shaklini berish orqali yasaladi.

Masalan: “*Dotatsiya*” *Dotation – Дотация (tashkilot, korxonalariga davlat tomonidan beriladigan yordam puli, moddiy yordam, qo‘shimcha to‘lov)*. “*Diler*” – *Dealer – Дилер (o‘z hisobiga birja yoki savdo vositachiligi bilan shug‘ullanuvchi ishbiarmon)*.

Kalkalash – asliyatdagi leksik birliklarni tarjima tilidagi leksik birlik bilan almashtirishni ko‘zda tutadi va tarjima tilida yangi so‘z va iboralar yasalishiga olib keladi.

Masalan: *superpower – сверхдержава hukmron davlat; mass culture – массовая культура – ommaviy madaniyat, green revolution – зеленая революция – yashil revolutsiya*.

Mazkur usullar neologizmlarni tarjima qilishda yuzaga keladigan muammolarga muayyan darajada yechim bo‘la oladi.

Neologizmlarni bir necha sohaviy guruhlarga bo‘lib ham o‘rganish mumkin. Masalan: kundalik turmushda foydalaniladigan neologizm, biznes, texnika, iqtisodiy, aniq fanlar, tibbiyot, raqamli texnologiyalar neologizmlari kabi. Asosan biznes va iqtisodiy soha neologizmlariga to‘xtalishni xohladim. Iqtisodiy neologizmlar deb aynan shu sohada qo‘llanilayotgan va yangi kirib kelgan yangi so‘zlardir. Shuningdek, barcha soha doirasida foydalanilayotgan neologizmlar ham turli xil jarayonlar vositasida vujudga keladi. Iqtisodiy sohada yangi kirib kelgan neologizmlarga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin.

N	Iqtisodiy soha neologizmlari	Ma’nolari
1	<i>Rentábel</i>	<i>Foydali, daromadli</i>
2	<i>Autsórsing</i>	<i>Shartnoma asosida tashqi manbalardan foydalanish.</i>
3	<i>Késhbek</i>	<i>mablag‘larini elektron hamyonlariga qaytarib olish.</i>
4	<i>Peymént</i>	<i>To‘lov</i>
5	<i>Kriptovalyúta</i>	<i>Raqamli valyuta</i>
6	<i>Klík</i>	<i>To‘lovlarni amalga oshirish</i>
7	<i>Inflyátsiya</i>	<i>Pul qadrsizlanishi</i>
8	<i>Péyme</i>	<i>To‘lov turi</i>
9	<i>Monitóring</i>	<i>Kuzatish, nazorat qilish</i>
10	<i>Baláns</i>	<i>Miqdoriy muvozanatlashish</i>
11	<i>Réyting</i>	<i>Daraja</i>
12	<i>Skídka</i>	<i>Arzon narxlarda berish</i>
13	<i>Investitsiya</i>	<i>Sarmoya</i>
14	<i>Kridét</i>	<i>Banklar tomonidan muayyan muddatga beriladigan sarmoya (pul)</i>
15	<i>Réjim</i>	<i>Muayyan qoidalarga asoslangan shakl</i>

1jadval.

Ko‘plab soha neologizmlari faqat o‘zining sohasiga tegishli bo‘lib qolmay, bir necha sohalarga doir ma’nolari mavjud, ammo ulardan farqli ravishda iqtisodiy neologizmlarning ko‘pi bir ma’noda ya’ni iqtisodiy soha neologizmi bo‘lib keladi. Shuningdek ayrim ingliz tilidan kirib kelgan iqtisodiy neologizmlarni bizga kelgan

holatidek qo‘llaymiz. Ammo ularning o‘zida bu yangi so‘z ikkita so‘zning birikishidan hosil bo‘ladi. Hozir shunday iqtisodiy sohaga oid so‘zlarga misollar ko‘ramiz. Misol tariqasida, *businessman* terminini olib ko‘radigan bo‘lsak, *business+man* ushbu termin kompozitsiya usulida yasalgan bo‘lib *ot+ot* shaklidagi komponentlardan yasalganligi ko‘rinib turibdi. *Businessman* terminining tarjimasini *tadbirkor, ishbilarmon kishi* degan ma’nomani anglatadi. Ayni vaqda ushbu termining erkak tadbirkorga nisbatan qo‘lanishini takidlab o‘tishimiz lozim, chunki tadbirkor ayol kishiga nisbatan *businesswoman* termini qo‘llaniladi. Ingliz tilidagi ushbu neologizmlarning yasashida jinsga ham alohida e’tibor berilganligi ko‘rinib turibdi. O‘zbek va qoraqalpoq tillarida ham bu jarayonga e’tibor beriladi, masalan: *kotiberkak, kotibaayol, muallimmuallima* kabi. Bundan tashqari, so‘z qo‘shish orqali ko‘plab iqtisodiy neologizmlar hozirgi kunda faol ishlatilmoqda. Masalan: *Agrobusiness* – agrobiznes deganda qishloq xo‘jaligi dagi biznes tushuniladi. Keng ma’nodagi bunga qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi biznes turlari kiradi. *Agrofirma* – agrofirma muayyan turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtirish va uni sanoat asosida qayta ishlaydigan korxonadan iborat. *Giperinflation* – giperinflyatsiya haddan tashqari inflyatsiya, narxnavoning shiddat bilan o‘ssishi, pul qadriining g‘oyat tez pasayishi, pul topishga intilishning minimal darajaga kelishi bilan ifodalanadi.

Macroeconomy – makroiqtisodiyot (makroekonomika) – bu mamlakat miqyosida moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish sohalarini bir butun qilib birlashtirgan milliy va jahon xo‘jaligi darajasidagi iqtisodiyotdir.

Microeconomy – mikroiktisodiyot (mikroekonomika) – korxonalar, firmalar, ya’ni iqtisodiyotni birlamchi, boshlang‘ich bo‘g‘ini haqidagi iqtisodiyotdir. U cheklanganlik, tanlash va muqobil qiymatsingari tushunchalar bilan, shuningdek ishlab chiqarish va iste’mol bilan shug‘ullanadi. Hozirgacha iqtisodiyotga oid bo‘lgan darsliklar, o‘quv, uslubiy qo‘llanmalarining ko‘pchiligida noiktisodiy o‘quv yurtlari, jumladan, pedagog kadrlar tayyorlash yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun iqtisodiy neologizmlar va tushunchalar ancha murakkab yoritilgan bo‘lib, ta’lim muassasalari spetsifikasiga kam e’tibor berilgan. Shuningdek, hozirgi kunda mashhur bo‘lgan “Uzbekistan today” gazetasidagi iqtisodiy neologizmlar orqali tuzilgan gap tarkibi tahliliga e’tibor qaratsak.

Tashkent Institute of Finance held a seminar for students on the initiative of the Uzbekinvest, a national exportimport insurance company.

Toshkent Moliya Instituti talabalarga milliy exportimport sug‘urta kompaniyasi o‘zbek investitsiyasining tashabbuskorligi haqida seminar o‘tkazdi.

Uzbekinvest. Ushbu termini tarjima qilishda lisoniy transformatsiya turi bo‘lgan kalkalash usulidan foydalanamiz, chunki kalkalashda aslyatdagi leksik birlikni tarjima tilidagi leksik birlik bilan almashtirishni ko‘zda tutadi va tarjima tilida yangi so‘z yoki ibora yasashiga olib keladi.

Uzbekinvest soʻzi oʻzbek soʻzi bilan *investetsiya* soʻzini qoʻshish orqali yangi oʻzbek *investitsiyasi* hosil boʻlmoqda.

Exportimport soʻzini esa transkripsiya usuli orqali tarjima qilamiz, yaʼni bunda xorijiy soʻzning eshutilish formasi qayta tiklanadi. Hozirgi kunda ushbu *export import* va *investitsiya* kabi iqtisodiy terminlar baynalminallashib bormoqda.

Biznes neologizmlar nima? Biznes neologizmlar – tadbirkorlik (biznes) rivojlangani sari shu sohaga kirib kelgan yangi soʻzlar (neologizmlar). Bularga *broker*, *brifing*, *distribyutor*, *diler*, *demping*, *inflatsiya*, *import*, *lobbi*, *marketing*, *menejer*, *merchandiser*, *miting*, *ri eltor*, *sammit*, *sekvestratsiya* kabilarni misol qilishimiz mumkin. Biznes soha neologizmlariga juda koʻplab misollar keltirishimiz mumkin. Bular faqat namuna sifatida berib oʻtildi. Ushbu soha neologizmlarining ham aksaryati iqtisodiy soha neologizmlari kabi faqat bir maʼno hosil qiladi. Bundan tashqari ingliz tilida (boshqa tillarda ham ushbu usul mavjud) soʻzga qoʻshimcha qoʻshilishi orqali yangi soʻz yasaydi va undan yangi maʼno hosil boʻladi, nutqda foydalanishadi. Ushbu soʻzlardan ham bir qanchasi bizga yangi soʻz boʻlib kirib kelgan va shu holatida yaʼni qoʻshimchasi bilan yasalgan shaklida soʻzdan neologizm sifatida qabul qilamiz va undan foydalanamiz. Hozir namuna sifatida bitta biznes va iqtisodiy soha neologizmlariga shu shaklda yasalganidan misol koʻrsatib oʻtmoqchiman.

Bilamizki, ingliz tilida *pay (toʻlamoq) + ment (qoʻshimcha) = payment (toʻlov)* hosil boʻldi. Biz esa *payment*ni iqtisodiy soha neologizmlari sifatida qabul qildik. Yana shunday soʻzlarga misol tariqasida *importerni* olishimiz mumkin. Bunda *import (qabul qilish) + er (qoʻshimcha) = importer (import qiluvchi)*. Bu soʻzni ham biz *importer* deya biznes soha neologizmlariga qabul qildik. Neologizmlarning aniq tushunchasi va tarjimasini bilish uchun uning morfologik tuzilishini, umumisteʼmol soʻzlardan farq qiluvchi leksek xususiyatlari, atama soʻzlarning asosiy turlari va ularni qoʻllash usullarini bilish darkor. Bu esa, oʻz navbatida atama tomonidan ifodalanganayotgan tushunchani toʻliq tushunishga, lugʻat tarkibidagi yangi soʻz maʼnosini topishda ishni osonlashtiradi. Yangi soʻz aniq va qisqa boʻlishi kerak. Yangi soʻzning aniqlik tushunchasida maʼnoviy komponentlarining umumiy maʼnolari tushuniladi. Barcha neologizmlar tuzilishiga koʻra quyidagicha boʻladi: Sodda oʻzlashma neologizmlar: *avoid* – bekor qilmoq, *Credit* – kredit (pul yoki tovar shaklida) – Кредит (ссуда в денежной – или товарной форме);

Murakkab neologizmlar: *bookkeeper* – hisobchi buxgalter – счетовод, бухгалтер;

Atama soʻz: *capital income* – kapitaldan olinadigan foyda.

Neologizmlarni tilimizga qaysi tildan koʻproq yoki kamroq kirib kelishi davrlarga ham bogʻliq ekan. Masalan mustaqillikkacha boʻlgan soʻz oʻzlashish jarayonida ayrim leksemalarning tilimizga rus tilining fonetik, leksik, morfologik yoki sintaktik hodisalariga moslashgan holda oʻzbek tili leksikasiga oʻzlashganini kuzatish mumkin.

Trenirovka leksemasi ham shu hodisa mahsuli bo‘lib, ma’lum sifat xususiyatlarga ega bo‘lish yoki ularni saqlab qolish uchun muntazam ravishda amalga oshiriladigan mashqlar, mashg‘ulotlar tushunchasini ifodalaydi. Bu leksemaning asl varianti mustaqillikdan so‘ng *trening* (ing. training – o‘rgatish, tarbiyalash, mashq qildirish) shaklida o‘zlashtirildi. Ya’ni bu so‘zlar bilan shuni tushuntirilmoqdaki, mustaqillikgacha rus tili yurtimizda keng tarqalgani uchun ko‘proq shu tildan so‘zlar o‘zlashtirilgan. Mustaqillikdan bir necha yil keyin esa ko‘proq yangi so‘zlar ingliz tilidan kirib kela boshlagan. Bilamizki, *trening* so‘zi hozirgi kunda *trenirovka* so‘zidan ko‘ra ancha ommlashgan. *Trening* leksemasining faollashganini hozirgi paytda turli matbuot sahifalarida ham kuzatish mumkin. Bu leksema *seminartrening*, *o‘quvtrening* leksemalari tarkibida ham uchrab turadi. Psixoterapiya sohasida *autotrening* (ichki a’zolar funksiyasi, harakat faoliyati buzilganda o‘z-o‘zini ishontirish va o‘zo‘zini bosh qarish orqali shu holatdan forig‘ bo‘lishga olib keladigan psixoterapiya, ruhiy davolash usuli) sifatida ham ishlatiladi. Shunisi muhimki, bu leksema ingliz tilida keng ma’noda qo‘llanilsada, hozirda tilimizda ko‘proq o‘quv sohasiga xoslangan holda ishlatiladi. Inglizcha o‘zlashmalarni leksikamizga o‘zlashishini mustaqillikkacha va mustaqillikdan keyingi davrlarga bo‘lib o‘rganish mumkin.

Ayrim *fermer*, *biznes*, *bodibilding*, *gamburger*, *broiler* kabi leksemalar mustaqillikkacha passiv holatda ishlatilib, mustaqillik dan keyingi davrlarda faollashgan bo‘lsa, ayrimlari *brifeng*, *konsalting*, *trening*, *kemping*, *sheyping* kabi leksemalar mustaqillikdan so‘ng o‘zlashgan leksemalardir. Tilning leksik tarkibi jamiyatning siyosiy, madaniy va ma’naviy hayoti bilan bog‘liq ravishda takomillashib boradi. Lug‘atlar ham jamiyatdagi siyosiy ma’naviy qarashlarga mos holda yaratiladi. Eski va yangi nashrdagi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” dagi *biznes*, *fermer*, *savdogar* leksemalariga berilgan izohlar qiyoslanganda yangi nashrdagi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da bu birliklarning tuzumganisbatan xolisona va yangicha ifoda olgani ma’lum bo‘ladi. O‘zbek va qoraqalpoq tillarida ot so‘z turkumida eng faol so‘z yasovchichi qo‘shimchasi hisoblanadi. Uning ingliz tilidagi muqobili er shakli bo‘lib, bu qolip asosida yasalgan *broyler*, *broker*, *buldozer*, *bufer*, *vaucher*, *gamburger*, *gangster*, *golkipier diler*, *dispetcher*, *doker*, *jemper*, *mikser peyjer*, *printer provayder*, *prodyuser*, *revolver*, *rekorder sviter*, *server*, *skaner*, *skver*, *skreper*, *skreper*, *snayper*, *sprinter*, *spiker*, *stayyer*, *starter*, *taymer*, *tanker*, *tender*, *tiker*, *toner*, *trauler*, *treyleyler*, *trener*, *triller*, *fermer*, *flomaster*, *xaker*, *charter*, shuningdek, *investor*, *monitor*, *sponsor*, *tranzistor*, *ekskavator*, *repitetor* hamda *importyor*, *reportyor*, *trenajyor* kabi 100 ga yaqin leksemalar tilimizga o‘zlashgan.

Ma’lumki, lug‘atlarga bosh so‘z sifatida leksemalar kiradi. Agar u ot so‘z turkumiga mansub bo‘lsa, lug‘atda bosh kelishik va sonning birlik shakllari bilan shakllanadi. Ayrim lug‘atdagi leksemalar borki, ular lug‘at tuzish qoidasiga istisno tarzda kiritilgan. Masalan, *menejerlar* (ingl. manager – boshqaruvchi) leksemasi shu

ko‘rinishda bo‘lib, korxonalar va kompaniyalar egalari bo‘lmagan, maxsus tayyorgarlik ko‘rgan malakali yollanma boshqaruvchilar ma’nosini ifodalaydi. Shuningdek, *antifrizlar* (anti. +ingl. freeze muzlatish) leksemasi ham shu shaklda bo‘lib, texnika sohasida past temperaturada ishlovchi ichdan yonuv dvigateli va boshqa turli qurilmalarni sovitish uchun ishlatiladigan, ancha past temperaturada (75° ga cha) muzlamaydigan suyuqliklar ma’nosini ifodalaydi. Bular qatoriga tredyunionlar, fosfatlar kabi leksemalarini ham kiritish mumkin. Bu leksemalar o‘zbek va qoraqalpoq tillarida faol leksema sifatida o‘rinlashgan bo‘lib, menejer, *antifrizm* tredyunion, *fosfat* ko‘rinishdagi birlik shaklda lug‘atlardan joy olishi kerak. Menejer va ish boshqaruvchi leksemalari o‘zaro sinonim hisoblanadi. Shuni ham aytish kerakki, o‘zlashmalarda yangilik bo‘yog‘i bo‘lganligi bois ularni manbalarda turlicha yozish holatlari ham kuzatilmoqda. Hatto o‘zbek tilining izohli lug‘atida ham *noutbuk*// *notbuk*, *yogurt*//*yo‘g‘urt*, *pleyer*//*pleyyer*, *bluming*//*blyuming*, *kanis tr*//*kanistra* kabi ayrim leksemalar imlosi ikki xil shaklga ega bo‘lib qolgan. Bu kabi so‘zlar o‘z qatlam leksikasida ham ko‘plab topiladiki, ularning imlosini imkon qadar ikki xil bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim deb o‘ylaymiz. Kundalik so‘zlashuvda ishlatilayotgan va qo‘llanilishi faol bo‘lgan ayrim leksemalarning “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” dan joy olmaganini kuzatish mumkin. Masalan, *imij*, *kokakola*, *minimarket*, *gipermarket*, *sensor chizburger*, *xotdog*, *chipsi*, *netbuk*, *blutus*, *flesh xotira*, *vayfay*, *planshet*, *intranet* kabi ko‘plab leksemalar ham izohli lug‘atimizdan joy olishi zarur.

O‘zbek tilining izohli lug‘ati tarkibida *vord* elementi mavjud ikkita inglizcha o‘zlashma leksema keltirilgan. *Krossvord* (ingl. cross word < cross – kesishma + word – so‘z) publitsistik uslubning eng faol leksemalaridan biri bo‘lib, gazetachilikda kataklarni harflar bilan to‘ldirib, shu kataklarga yashirilgan, izlanayotgan so‘zni topish o‘yini, boshqotirma ma’nosida kelsa, *chaynvord* (ingl. chain – zanjir, halqa + word – so‘z) ham shu uslubda zanjir shaklida ketma-ket joylashgan kataklarni harflar bilan to‘ldirishdan iborat boshqotirma turi sifatida ishlatiladi. Bilamizki, o‘zbek va qoraqalpoq tillarida uyadosh so‘zlar mavjud, hatto shunday so‘zlar tarkibiga kiruvchi so‘zlar ham neologizm sifatida o‘zlashtirib olingan ekan. Bunga misol tariqasida shamol so‘zi uyasiga kiruvchi tayfun so‘zini aytishimiz mumkin. *Tayfun* (ingl. typhoon < xit. taifung (tay fsh) – kuchli shamol yoki *arabcha to‘fon* – toshqin; suvning ko‘tarilishi) *geografik atama sifatida* shiddatli, nihoyatda kuchli shamolli tropik siklonlarning mahalliy nomi sifatida ishlatiladi. Shuningdek, shunday so‘zlar borki yaratilganda ham neologizmsifatida qaralgan va hozir ham shunday, ammo ularning ma’nosi hozirgi kunda avvalgisidan farq qiladi. Bunday so‘zlarga misol tariqasi da *provayder*, *shou* kabi so‘zlarni olishimiz mumkin.

Provayder (ingl. provider – ta’minlovchi, yetkazib beruvchi) leksemasi bugungi kun axborot texnologiyalari fani sohasi va publitsistik uslubda faol qo‘llanilmoqda. Uning lug‘atdagi ma’nosi o‘z mijozlariga internet tarmog‘idan foydalanish bo‘yicha

turli xizmatlar ko‘rsatuvchi firma, vositachi tashkilot sifatida qayd etilgan. *Shou* (*ingl.* show – ko‘rsatish, tomosha; ko‘rsatmoq, namoy ish qilmoq) leksemasi ommaviy tomoshabinlar va tinglovchilarga mo‘ljallangan dabdabali, televizion yoki konsert estrada tomoshasi ma’nosiga ega. Tarkibida shou elementi mavjud: shou tashkil etish va o‘tkazish bilan bog‘liq ishbilarmonlik faoliyati, shou tashkil etish yo‘li bilan daromad topish ma’nosidagi *shoubiznes* (*ingl.* showbusiness), suhbat, ashula asosida tashkil etiladigan ko‘ngilochar ko‘rsatuv ma’nosidagi *tokshou* (*ingl.* talkshou) leksemalari juft holatda shakllanib o‘zlashgan, o‘zlashish tarixi uzoq bo‘lmagan leksemalardir.

Yuqoridagi so‘zlardan tashqari *Rekordsmen, sportsmen, biznesmen, yaxtsmen, barmen* leksemalari borki, ular inglizcha qo‘shmayasama so‘z bo‘lib, shaxs oti yasash qolipi hosilalaridir. *Rekordsmen* (*ingl.* recordsmen – rekordchi, rekordga erishgan kishi) hozirda ishlatilishi passivlashgan leksema bo‘lib, uning sinonimi bo‘lgan *rekordchi* leksemasining qo‘llanilishi unga nisbatan faollashgan. Tilimizda kalka usulida hosil qilingan *rekordsmen – rekordchi, sports men – sportchi, biznesmen – bizneschi, barmen – bar egasi, yaxtsmen – yaxtada yelkanli sport bilan shug‘ullanuvchi* kabi juftliklar mavjud. Shuni aytish lozimki, so‘z o‘zlashish jarayoni murakkab jara yon bo‘lib, o‘zlashma so‘z o‘zlashayotgan tilning fonetik hodisalariga muvofiq holda moslashadi. Masalan, *xokkey* inglizcha (*ingl.* hockey <ehtimol eski fr. hoquet – cho‘ponlarning uchi qayrilma tayog‘i; darvozali muz maydoni yoki maysa ustida klyushka va to‘p (shayba) bilan komanda bo‘lib o‘ynaladigan sport o‘yini) so‘z bo‘lib, o‘zbek tiliga rus tili ta’sirida o‘zlashgandir. Rus tilining fonetik tarkibida o‘zbek tiliga xos bo‘lgan *o‘, q, g‘, h* tovushlarining mavjud emasligi sababli *hokkey* ko‘rinishida emas, *xokkey* shaklida rus tili fonetik hodisalariga mos ravishda tilimizga o‘zlashdi. Bu kabi so‘zlarni misol tariqasida davom ettirish mumkin. *Kompozitsiya usuli.* so‘zning ikkala qismi ham inglizcha so‘zdan tashkil topadi. Masalan, *supermarket, videosalon (video saloon)* – film tomosha qilishga mo‘ljallangan xona, internetkafe, *tokshou (talkshow)* – suhbat asosida olib boriladigan ko‘ngilochar tadbir, *shoubiznes*, shuningdek, shu asosda o‘zbekcha so‘z yasalishidagi *Ozodshou* – shu nom egasi ishtirokidagi ko‘ngilochar tadbir kabi misollarni keltirish mumkin. So‘z o‘zlashtirishdagi eng faol ishtirokchilar sport mashg‘ulotlarini sevuvchilar orasida topiladi. Masalan, *vindserfing, armres tling, fristayl, skeytbord, kikboksing.*

Ommaviy kompyuterlashish jarayoni asosida avval mutaxassislar orasida, so‘ng esa kompyuterdan foydalanuvchilar orasida bir qancha kompyuter texnikasiga oid so‘zlar o‘zlashdi: *kompyuter, fayl, printer, skaner, noutbuk, brauzer, sayt* va boshqalar. O‘zlashma so‘z faol bo‘lsa, o‘z atrofiga bir necha yangi tushuncha ifodalovchi so‘zlarning olib kirilishiga ham sabab bo‘ladi: *prezentatsiya, nomi natsiya, videofayl, videorolik, videoklip, videokasseta, videosalon, triller, xit, diskoteka, diskjokey.*

Ta’kidlash o‘rinliki, tilga kirib kelayotgan chet so‘zlarni o‘zlashtirish jarayonida ularni to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llash, tarjima qilish imkoniyati cheklangan yoxud asl o‘zlashma semalarini namoyon etadigan milliy so‘z ifodasi bo‘lmagan holdagina chet tilidagi so‘zlarni o‘zbekcha matnlarda qo‘llash o‘rinli hisoblanadi. Tilning jamiyat bilan hamnafas yuradigan, undagi o‘zgarishlarni o‘zida aks ettirishni talab qiladigan muhim bo‘limi ham leksika hisoblanadi. Leksika tildagi o‘zgarishlarni o‘zidan boshqa doiralarga qaraganda kengroq aks ettiradi. Mustaqillikdan so‘ng ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy sohalarida o‘zgarishlar katta bo‘ldi. Tilimizga boshqa tillar dan leksema o‘zlashish ham to‘g‘ridan to‘g‘ri amalga oshirildi. Bu holat tilimiz lug‘at boyligiga sezilarli va ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Aytish joizki, bugungi kunda ingliz tili xalqaro til sifatida o‘z mavqeyini tobora mustahkamlamoqda va ilmiy tadqiqot tiliga aylanmoqda. Shu bois global va ijtimoiy tarmoq hamda ilmiy manbalar orqali ingliz tiliga oid so‘zlarning tarqalish geografiyasi kengaymoqda. Ingliz tilida faol qo‘llanilayotgan so‘zlar termin mavqeyiga aylanmoqda. Shu bois turli manbalar orqali tilga kirib kelayotgan chet so‘zlarni o‘zlashish jarayonida ularni to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llash, tarjima imkoniyati cheklangan yoxud asl o‘zlashma semalarini namoyon etadigan milliy so‘z ifodasi bo‘lmagan holdagina chet tilidagi so‘zlarni o‘zbekcha va qoraqalpoqcha matnlarda qo‘llash o‘rinli hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, kundan kunga fan-texnika biznes, iqtisodiyot, axborot texnologiyalar va barcha sohalar jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Shunday ekan neologizmlar tobora barcha sohalarida ham ortib boraveradi, eskilar vaqt o‘tishi bilan o‘zlashma so‘zlar tarkibiga qo‘shilib boraveradi. Biz neologizmlar ustida ish olib borar ekanmiz hech qachon to‘xtab qolmasligimiz lozim, chunki ular yangilanaveradi, yangilarini esa o‘rganish, kuzatish va tahlil qilish lozim. Shu jihati bilan til ijtimoiy hodisa ekanligini namoyon etadi. Shuning uchun hech qachon izlanish, o‘rganish va tatbiq etishdan to‘xtamaylik.

Adabiyotlar:

1. Qurbonova, M., Abjalova, M., Axmedova, N., To‘laboyeva, R. 2021. *O‘zbektilidagi o‘zlashma so‘zlarning urg‘uli lug‘ati*, 2 jild. Toshkent: 1994.
2. Hamidulla Dadaboyev. 2019. *O‘zbek terminalogiyasi*. Toshkent.
3. Antonova O. A. 2005. “Biz qaysi tilda gaplashamiz?”.
4. O‘zbek tiliga xorijiy tillardan kirib kelganiqtiisodiy va biznes sohadagi neologizmlar. Manzura Abjalova Xursandoy Geldiyev 1993.